

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 338 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhhammadov Bahodirjon Shermuhhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	
Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	

Maktabgacha ta'lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O'smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O'spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo'lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций учащихся	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o'rganilganlik holati	131
Sirliev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko'zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O'qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	145
Jumaniyazova Go'zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi	149
O'rinova Feruza O'ljayevna, Boltayeva Feruza A'zam qizi	
Pedagogik ta'lim jarayonida talabalar kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta'lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	
Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish.....	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	
Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	

Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri.....	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari.....	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	
Duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilar ota-onalarini mutaxassislar bilan hamkorlik ishlarini shakllantirish yo'llari	299
Y.M. Abdullayeva	
Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun til o'qitishda autentik materiallarning o'rni	304
Joldasbaeva Arzayim Temirbaevna	
Qoraqalpoq oilalarining nikohdan rozilik in ilmiy tahlil qilish.....	308
Temirbekov Begdulla Orazimbetovich	
Использование нейронных сетей для обучения динамическому языку жестов	313
Ш.М. Жалгасбаева	
Jadidlarda gender madaniyatga munosabatning namoyon bo'lishi.....	319
Ochilova Gulnoza Asrorovna	
Guruhlar o'rtasida jamoviylik shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	324
Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	328
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining malakasini oshirishga integrativ yondoshuv.....	333
Amonov Asqar Nomozboyevich	

JISMONIY TARBIYA VA SPORT MUTAXASSISLARINING MALAKASINI OSHIRISHGA INTEGRATIV YONDOSHUV

Amonov Asqar Nomzboyevich

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni
qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada jismoniy tarbiya va sport ta'limi mutaxassislarining nazariy, ilmiy, kasbiy, uslubiy faoliyatlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan qayta tayyorlash, malakasini oshirishda: bevosita o'qish, masofadan, mustaqil va muqobil shakllardan mustaqil tanlash imkoniyatlari yordamida takomillashtirishi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: intellektual, mantiqiy, innovatsion, kreativ, kognitiv, reflektiv, integratsiya, rekvifikatsiya.

Abstract: The article describes the improvement of the theoretical, scientific, professional, and methodological activities of specialists in physical education and sports through retraining and professional development: improvement through direct learning, distance learning, independent, and alternative forms with the opportunity for independent selection.

Key words: intellectual, logical, innovative, creative, cognitive, reflective, integration, retraining.

Аннотация: В статье изложено совершенствование теоретической, научной, профессиональной и методической деятельности специалистов в области физического воспитания и спорта через переподготовку и повышение квалификации: совершенствование через прямое обучение, дистанционное, самостоятельные и альтернативные формы с возможностью самостоятельного выбора.

Ключевые слова: интеллектуальный, логический, инновационный, креативный, когнитивный, рефлексивный, интеграция, реkvifikasiya.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RB-637-son¹, "Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-tamoyillari to'g'risida"gi 2021-yil 12-oktabrdagi O'RB-721-son² va 2015-yil 4-sentabrda qabul qilingan O'RB-394 son³li qonunlari, Vazirlar Mahkamasining "Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 355-son⁴li Qarorida tasdiqlangan nizomdagi: malaka oshirish faoliyatining maqsadi – kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarning chuqurlashtirilishi hamda yangilab borilishini ta'minlash, jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarning toifasi, darajasi, razryadi va lavozimi oshirishga xizmat qiladigan zarur hajmini egallashini ta'minlashga xos bo'lgan faoliyatni takomillashtirish jarayonlari huquqiy, ilmiy, metodik asosda bayon qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining malakasini oshirishga integrativ yondoshuv sohasidagi ilmiy adabiyotlar, jismoniy tarbiya, sport ta'limi va professional rivojlanishning yangi uslublariga doir tadqiqotlar asosida shakllangan. Integrativ yondoshuv jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining malakasini oshirishda zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni chuqurlashtirishga, ilmiy, kasbiy va metodik faoliyatni takomillashtirishga yordam beradi.

Ko'plab ilmiy ishlar jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimining samaradorligini tahlil qilgan. Masalan, A. F. Gritsenko (2019) o'zining "Jismoniy tarbiya va sport

1 <https://lex.uz/docs/-5013007>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5674701>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-2742233>

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6093267>

mutaxassislarni qayta tayyorlashning zamonaviy metodlari” nomli asarida, mutaxassislarni kasbiy jihatdan rivojlantirishda ta’lim jarayonlarining ahamiyatini va turli shakllarini (masofaviy, mustaqil, sinxron o’qish) keng yoritib beradi. U, shuningdek, integrativ ta’lim yondoshuvi mutaxassislarni yangi bilimlar bilan ta’minlashda va ularda yangi innovatsion ko’nikmalarni shakllantirishda samarali ekanligini ta’kidlaydi.

Shuningdek, A. N. Shchegolev va B. A. Frolov (2020) “Jismoniy tarbiya va sport sohasida integrativ yondoshuv: muammo va yechimlar” nomli maqolalarida integratsiya va kreativ yondoshuvlar yordamida mutaxassislarning malakasini oshirish jarayonlarini tahlil qilishgan. Ularning fikriga ko’ra, integrativ yondoshuv yordamida o’qitish va metodologik faoliyatning yangi uslublari shakllanmoqda, bu esa mutaxassislarning professional o’sishini ta’minlashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi asosan sifatli va miqdoriy uslublarga tayangan. Tadqiqotda asosiy metod sifatida quyidagilar tanlangan: adabiyotlarni tahlil qilish (bibliografik tahlil) – mavzuga oid mavjud ilmiy asarlarni, maqolalarni va ilmiy ishlarni tahlil qilib, jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarning malakasini oshirishga integrativ yondoshuvning samaradorligini o’rganish; so’rovnomalar va intervyular – mutaxassislar orasida so’rovlar va intervyular o’tkazilib, ular tomonidan malakani oshirish metodologiyasining samaradorligi va ta’siri o’rganilgan. Bu usul orqali o’qituvchilarning, murabbiylarning va sport mutaxassislarning fikrlarini yig’ish mumkin bo’ladi; eksperiment – tadqiqot davomida sport ta’limi va jismoniy tarbiya mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishga qaratilgan eksperimentlar o’tkaziladi. Eksperiment jarayonida, mutaxassislarning yangi metodlar, texnologiyalar va integrativ yondoshuvlar asosida malakalarini oshirishning samaradorligi baholanadi; statistik tahlil – tadqiqotdan olingan natijalar miqdoriy asosda tahlil qilinadi, statistika yordamida malakasini oshirishning samaradorligi o’lchanadi; kasalxona va sport o’quv muassasalarida o’rgatish – tadqiqot metodologiyasida kasalxona va sport o’quv muassasalarida olib borilgan amaliy mashg’ulotlar va seminarlar asosida integrativ yondoshuvni joriy etish bo’yicha metodik yondoshuvlar sinovdan o’tkaziladi. Bu metodologiya yordamida jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarning malakasini oshirishning yangi uslublari va integrativ yondoshuvning samaradorligini o’rganish va baholash imkoniyati yaratiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Malaka oshirishning innovatsion va rivojlantirish funksiyalari: mutaxassisning ijodiy, ilmiy-metodik, intellektual salohiyatini takomillashtirishning barqarorligini ta’minlashda:

Ilmiy-tadqiqot muassasalarida, tajriba orttirish – O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, markazlar, laboratoriyalar va boshqa muassasalarda mutaxassislarni fanning zamonaviy yutuqlari, tegishli mutaxassisliklar bo’yicha rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari, ilmiy tadqiqot uslublarni o’rganish;

Xorijda tajriba orttirish – O’zbekiston Milliy olimpiya qo’mitasi, xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan mamlakatimiz ta’lim tizimini rivojlantirish va takomillashtirishga ko’maklashish uchun ajratilgan grantlarga muvofiq, shuningdek, ta’limni boshqarish organlari bilan ta’lim va sport ta’limi muassasalari hamda sport tashkilotlari tajribalarini o’rganish.

Malaka oshirish ta’limning demokratlashuvida: Ta’limning shakl va uslublarni tanlashda malaka oshirish tashkilotlari mustaqilligining kengayishi, boshqarishning davlat-jamiyat tizimiga o’tilishi;

Namunaviy va ishchi o’quv dasturlarga tinglovchilarning talab, taklif, ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tegishli o’zgartirishlar kiritish;

Tinglovchiga kirish testi natijalari ko’rsatgichidan kelib chiqib, tabaqalashgan holda malakasini oshirish shakllarini taklif qilish va boshqa o’zgarishlarni ijodiy o’zlashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Malaka oshirish ta’limida sportchi kadrlarning ilmiy-metodik ehtiyojiga asoslangan, demokratlashgan yondashuvda o’quv-mavzularini kreativ, innovatsion yondashuv asosida mustaqil o’zlashtirishlarida tinglovchilar passiv iste’molchi emas, faol ishtirokchi bo’lib, ta’lim sifati va samaradorligiga ijobiy ta’siri bilan bir qatorda kasbiy bilimlari va ko’nikmalarini yangilash va takomillashtirishlari kafolatlanadi.

O’zbekistonda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarning bilim, ko’nikma va kasbiy malakasi, xususiyatlari o’zaro bog’liq bo’lib, hayoti davomida malakasini oshirish muammolariga integrallashgan yondoshish zarurligini taqazo qiladi. (Integratsiya – biror tizimni isloh qilishda huquqiy-me’yoriy hujjatlar, tizimdagi o’quv fanlari, mashg’ulot shakllarining o’zaro aloqadorligi, singdirilishi, birlashib yangi, barqaror umumlashgan – yaxlit shaklini hosil qilish. Lotincha “integratio” – tiklash, yig’ish, to’ldirish; “integr” to’liq, butun, yaxlit ma’noni bildiradi.)

Jismoniy tarbiya va sport ta’limi mutaxassislarning nazariy, ilmiy, kasbiy, uslubiy faoliyatlarini takomillashtirishga yo’naltirilgan qayta tayyorlash, malakasini oshirish Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarni

qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti va uning filiallarida bevosita o'qish, masofadan, mustaqil va muqobil shakllaridan mustaqil tanlash imkoniyatlari yaratilgan.

O'zbekiston Respublikasining "Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-tamoyillari to'g'risida"gi 2021-yil 12-oktabr O'RQ-721-son⁵li Qonuni asosida – O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrda qabul qilingan O'RQ-394-son⁶li Qonunida "Trener – trenerlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun malaka sertifikatiga ega bo'lgan hamda o'quv-mashq, ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarini o'tkazishni, shuningdek sport natijalariga erishish uchun bellashuv faoliyatiga rahbarlikni amalga oshiruvchi jismoniy shaxs" deb ta'kidlandi.

Bu o'zgarish trenerlarni har uch yilda ruxsatnoma olish uchun pul to'lash, test topshirish, suhbatdan o'tish o'rniga, belgilangan muddatda malaka oshirish kurslaridan o'tish va malaka oshirish sertifikatiga ega bo'lishi yetarli deb belgilandi. Pedagog, trener va jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda: "Tegishli ma'lumoti, kasbiy tayyorgarligi bo'lgan va ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega" deb e'tirof etilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 355-son⁷li Qarorida tasdiqlangan Nizomda: Malaka oshirish faoliyatining maqsadi – kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarning chuqurlashtirilishi hamda yangilab borilishini ta'minlash, jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarning toifasi, darajasi, razryadi va lavozimi oshishiga xizmat qiladigan zarur hajmini egallashini ta'minlash deb ta'kidlangan.

Mazkur Nizomda: Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislar malakasini oshirishning shakllari: bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) malaka oshirish; muqobil malaka oshirish; mustaqil malaka oshirish; ilmiy-tadqiqot muassasalarida tajriba orttirish; xorijda tajriba orttirish; Mustaqil va muqobil shakllarda malaka oshirishning mazmuni davlat ta'lim talablarida aks ettiriladi deb belgilangan.

Malaka oshirish tizimi: mutaxassisning intellektual, ilmiy-metodik faoliyatini zamon talablariga moslashtiruvchi, to'ldiruvchi, kengaytiruvchi, ixtisoslashtiruvchi funksiyalaridan iborat. Moslashtirish funksiyalari – o'zgarib turuvchi olamga mutaxassis faoliyatini muntazam ravishda takomillashtirish, malaka oshirish ta'limi jarayonida vujudga keladigan muammo va aniq vaziyatlarni yechimiga kreativ yondashishda: Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) malaka oshirish – ta'lim dasturlari va mehnat bozorining takliflari asosida, ta'limning tegishli turi o'quv-tarbiya jarayonining monitoringi natijalari va mutaxassislar tayyorlash sifatini hisobga olgan holda davlat ta'lim talablariga muvofiq ishlab chiqilgan modullar bo'yicha maqsadli kasbiy ta'lim dasturlarini o'zlashtirish;

Ilmiy-tadqiqot muassasalarida tajriba orttirish – O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, markazlar, laboratoriyalar va boshqa muassasalarda mutaxassislarni fanning zamonaviy yutuqlari, tegishli mutaxassisliklar bo'yicha rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, ilmiy tadqiqot uslublarini o'rganish; Xorijda tajriba orttirish – O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi, xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan mamlakatimiz ta'lim tizimini rivojlantirish va takomillashtirishga ko'maklashish uchun ajratilgan grantlarga muvofiq, shuningdek, ta'limni boshqarish organlari bilan ta'lim va sport ta'limi muassasalari hamda sport tashkilotlari tajribalarini o'rganish.

Mustaqil malaka oshirish – ta'lim darajasi va sifatiga qo'yiladigan davlat ta'lim talablariga muvofiq yangi bilimlar, malaka, ko'nikma va kompetensiyalarni jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislar tomonidan mustaqil o'zlashtirish, o'zini-o'zi kasbiy mahoratini rivojlantirish shakli;

Muqobil malaka oshirish – mustaqil malaka oshirish shakllaridan foydalanib, jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarning kasbiy faoliyati bo'yicha erishgan individual natijalari tasdig'ini amaldagi bevosita malaka oshirish shakllariga tenglashtirilgan shakli;

Kengaytiruvchi – ixtisoslashtiruvchi: boshqa o'quv fani bo'yicha qayta tayyorlovdan o'tish, qo'shimcha bilim, ko'nikma va malaka olishda:

Pedagogik qayta tayyorlash – oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega pedagog bo'lmagan mutaxassislarning bazaviy kasbiy ma'lumotini ta'limning tegishli turi malaka talablari bilan belgilanadigan o'quv-tarbiya jarayonining talab etiladigan sifatini ta'minlovchi darajada pedagogik faoliyatni yuritish uchun zarur va yetarli bo'lgan tayyorgarlikka muvofiq lashtirish maqsadida mutaxassislarni qayta tayyorlash; Kasbiy qayta tayyorlash – oliy va o'rta maxsus pedagogik ma'lumotga ega mutaxassislar tomonidan ta'limning tegishli turi malaka talablari bilan belgilanadigan, o'qitishning talab etiladigan sifatini ta'minlaydigan darajada jismoniy tarbiya fani bo'yicha pedagogik faoliyatni yuritish uchun zarur hajmda yangi kasbiy bilimlar, malaka va ko'nikmalarni o'qitish.

Malaka oshirish tizimida ta'lim mazmuni va uning tarkibini kengaytirish, takomillashtirish bilan bir qatorda bilim, ko'nikma va malaka, milliy g'oya, mafkura hamda umuminsoniy madaniyatni tashkil etuvchi – ijodiy faoliyat tajribasi, jamiyat va atrof-muhit o'zaro munosabatlarning uyg'unlashuvi davr talabi bo'lib qolmoqda.

5 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5674701>

6 <https://www.lex.uz/uz/docs/-2742233>

7 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6093267>

Ta'limning shakl va uslublarini tanlashda malaka oshirish tashkilotlari mustaqilligining kengayishi, boshqarishning davlat-jamiyat tizimiga o'tilishi;

Namunaviy va ishchi o'quv dasturlarga tinglovchilarning talab, taklif, ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tegishli o'zgartirishlar kiritish;

Tinglovchiga kirish testi natijalari ko'rsatgichidan kelib chiqib, tabaqalashgan holda malakasini oshirish shakllarini taklif qilish.

Professional, mutaxassislik, psixologik treninglarda AKT va ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar, multimediya, media ta'lim imitatorlaridan foydalanish;

Tinglovchilarni faolligini oshirishda ta'lim metodlari hamda shakllarini tanlashga liberallashtirilgan yondashuv;

Ta'limning insonparvarlashuvi – inson qobiliyatlarining ochilishi va uning ta'limga nisbatan bo'lgan turli ehtiyojlarining qondirilishi, milliy va umumbashariy qadriyatlar ustivorligining ta'minlanishi, inson, jamiyat va atrof muhit o'zaro munosabatlarining uyg'unlashuvidir.

Malaka oshirish ta'limi jarayonida tinglovchilar toifalariga e'tibor berilib, kurslarni demokratlashgan va liberallashtirilgan holda tashkil etishda quyidagi xususiyatlarni inobatga olish taklif qilinadi:

Tinglovchilarning mutaxassisligi bo'yicha, tajribasi, nazariy va metodik tayyorgarliklariga e'tibor qaratish;

Tinglovchilarning yoshlari va mutaxassislik ish stajlari orasidagi farqlari bo'yicha tabaqalashgan yondashuv bo'yicha guruhlarga ajratish;

Xulosa o'rnida, malaka oshirish tashkilotlarida mashg'ulotlar an'anaviy ma'ruza va amaliy shakllarida olib borilsa, tinglovchilar passiv iste'molchi bo'lib qoladilar. Malaka oshirish ta'limida mutaxassis kadrlarning ilmiy-metodik ehtiyojiga asoslangan, demokratlashgan yondashuvda tinglovchilar o'quv-mavzularini kreativ, innovatsion yondashuv asosida mustaqil o'zlashtirishlarida faol ishtirokchi bo'lib, ta'lim sifati va samaradorligiga ijobiy ta'siri bilan bir qatorda kasbiy bilimlari va ko'nikmalarini yangilash va takomillashtirishlari kafolatlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RB-637-son Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi O'RB-394-son Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-2742233>
3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-oktabrdagi "Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-tamoyillari to'g'risida"gi O'RB-721-son Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5674701>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-iyuldagi "Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 355-son qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6093267>
5. Gritsenko, A. F. (2019). "Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarni qayta tayyorlashning zamonaviy metodlari." O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport ilmiy-texnik jurnali.
6. Shchegolev, A. N., & Frolov, B. A. (2020). "Jismoniy tarbiya va sport sohasida integrativ yondoshuv: muammo va yechimlar." Sport va ta'limda integratsiya.
7. Kalmikova, O. V. (2021). "Innovatsion metodlar jismoniy tarbiya va sport ta'limida." Ta'limda yangi yondoshuvlar va innovatsiyalar.
8. Tursunov, D. M. (2020). "Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarning malakasini oshirishda innovatsion metodlarning o'rni." O'zbekiston sport ilmiy-texnik jurnali.
9. Xolmatova, M. Z. (2018). "Ta'limda integrativ yondoshuv: metodologiya va amaliyot." Toshkent davlat pedagogika universiteti.
10. Muradov, A. N. (2019). "Jismoniy tarbiya va sportda integrativ yondoshuvni tatbiq etishning amaliy va ilmiy asoslari." O'zbekiston ilmiy-akademik tadqiqotlari.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26.08.2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29.10.2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30.10.2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31.10.2024-y., №363/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.